

1- YO'NALISH. ZOOLOGIYA (MOLEKULYAR ZOOLOGIK TADQIQOTLAR)

СВЕДЕНИЕ О КРОВОСОСУЩИХ МОКРЕЦОВ (DIPTERA: CERATOPOGONIDAE) ВАРЗОБСКОГО УЩЕЛЬЯ

Алиев Хусейн Бахромович¹, Исозода Комилшо Сафар²

докторант 3-его курса. Институт зоологии и паразитологии им. Е.Н. Павловского
Национальной Академия наук Таджикистана¹

husen_97.97@mail.ru

Таджикский национальный университет, доктор биологических наук, доцент.
Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Буни-Хисорак, студенческий городок, корпус 16,
биологический факультет ТНУ²

isoev_65@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15573638>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Varzob darasida yashovchi qon so'ruvchi mittilar (Diptera: Ceratopogonidae) haqida ma'lumotlar keltirilgan. Turli turlarning soni, ularning populyatsiya dinamikasi va jismoniy tuzilishi hisobga olinadi. Qon so'ruvchi mittilarning morfologiyasi va ekologiyasi haqida ma'lumotlar keltirilgan. Maqolada ushbu mintaqada yashovchi 20 dan ortiq turlar tasvirlangan va tavsiflangan.

Kalit so'zlar: mittilar, sensilla, maksil, mandibula, Varzob darasi,

Анотация: В данной статье представлены сведения о кровососущих мокрецах (Diptera: Ceratopogonidae), обитающих в Варзобском ущелье. Рассматриваются численность различных видов, динамика их популяций, а также физическая структура. Приводятся данные о морфологии и экологии кровососущих мокрецов. В статье описано и охарактеризовано более 20 видов, обитающих в данном регионе.

Ключевые слова: мокрецы, сенсиллы, максил, мандибул, Варзобская ущелья,

Annotation: This article presents information about blood-sucking biting midges (Diptera: Ceratopogonidae) living in the Varzob Gorge. The number of different species, their population dynamics, and physical structure are considered. Data on the morphology and ecology of blood-sucking biting midges are provided. The article describes and characterizes more than 20 species living in this region.

Key words: midges, sensilla, maxil, mandible, Varzob gorge.

Кровососущие мокрецы – самые мелкие из кровососущих длинноусых двукрылых насекомых (Diptera, Nematocera). Длина тела варьирует от 1 до 4 мм. Голова в виде выдавленного шара со сложными фасеточными глазами с двух сторон, между глазами имеется разная по длине и ширине у каждого вида лобная полоска, сверху лобной полоски расположена лобная щетинка, над ней верхний поперечный шов, а под ней нижний поперечный шов. Длина и ширина лобной полоски являются важным диагностическим признаком и измеряется размерами фасетки глаз или лобовым индексом соотношения длины лобной полоски к его ширине [1].

Сложные глаза состоят из равных фасеток, межфасеточное пространство у большинства видов голое, у некоторых видов имеются короткие щетинки в небольших участках, на местах соприкосновения глаз, или лобной полоски, если глаза разделены. У некоторых видов щетинки или волоски расположены по всей поверхности глаз и служат диагностическим признаком.

Усики состоят из 15 члеников: первый членик (скапус) кольцевидный с пальцевидным выростом, второй крупный шаровидный членик, снабженный органом слуха – Джонстонов орган. Жгутик усика состоит из 13 члеников (*Culicoides*) и 12 члеников (*Leptoconops*). У самок рода *Culicoides* 8 проксимальных члеников имеют шаровидную или слегка вытянутую форму,

а последние 5 удлинённые или сильно вытянутые, а у *Leptoconops* последний членик крупнее остальных. Соотношение 5 дистальных члеников к 8 проксимальным называется усиковым индексом (УИ). У самцов усики покрыты длинными густыми волосками, первые 10 члеников усика имеют удлинённую форму, а последние 3 очень длинные, что отличает самцов от самок. На усиках мокрецов расположены различные чувствительные органы – сенсиллы.

Ротовой аппарат самки кровососущих мокрецов представляет длинный колюще – сосущий хоботок, который состоит, из верхней губы и пары верхних челюстей – мандибул и пары нижних челюстей – максил, подглоточника (гипофаринкса) и нижней губы. Длина хоботка и хоботковый индекс также являются систематическим признаком.

Многие мокрецы злостные кровососы. Насосавшись крови млекопитающих, птиц или людей, самки мокрецов откладывают в среднем по 70-80 яиц в самых разнообразных, но обязательно влажных местах. Вылупившихся из яиц личинок чаще всего можно встретить в слое ила по берегам пресноводных водоёмов, в заболоченной почве, в береговой части озёр и у берегов рек с очень медленным течением. Тонкие нитевидные личинки способны быстро передвигаться в иле или, змеевидно извиваясь, плавать в воде. Питаются гниющими веществами.

На Варзобском ущелье лёт мокрецов происходит по-разному: в июне встречались 8 видов, в первой половине июля – 18 и во второй половине 20 вида мокрецов. Во второй половине августа начинается спад активности лета и к третьей декаде августа заканчивают лет 5 видов и к концу первой декады сентября число видов, заканчивающие лет составляет 12 видов. Два вида *C. saevus*, *C. tauricus*, появившиеся в мае, заканчивают лет по-разному. *C. tauricus* в конце июля. *C. saevus* и ещё два вида *C. odibilis*, *C. turanicus* завершают лет в конце августа [12].

Кровососущие мокрецы в природных условиях не концентрируются в каких-либо местах в большом количестве, если это не связано с нападением на добычу и кровососанием. Они находятся в разных местах, куда прячутся от неблагоприятных погодных условий или просто отдыхают. Очень часто мокрецов мы встречали на окнах жилищ человека и в животноводческих помещениях, что не является местом убежищ, так как мокрецы проникают в помещение вечером при преследовании скота, или привлекаются светом в ночное время в человеческое жильё, откуда не могут выбраться и накапливаются на окнах и стенах домов создавая обманчивое представление о местах укрытий.

В Варзобском ущелье нами обнаружено 20 вида кровососущих мокрецов:

Culicoides saevus Kieff.; *C. seifadinei* Dzhaf.; *C. tauricus* Gut.; *C. obsoletus* Mg.; *C. montanus* Schak.; *C. pulicaris* Linn.; *C. minutissimus* Zet.; *C. fascipennis* Staeg.; *C. achrayi* Kett. et Law.; *C. longipennis* Khal.; *C. subgrisescens* Dzhaf.; *C. odibilis* Aust.; *C. gejjelensis* Dzhaf.; *C. schaklovensis* Khal.; *C. simulator* Edw.; *C. alatavicus* Guts. et Sm.; *C. odiatus* Aust. *C. turanicus* Smat. et Isim.; *C. salinarius* Kieff.; *C. circumscriptus* Kieff.

Преобладающими являются *Culicoides seifadinei* Dzhaf., *C. obsoletus* Mg., *C. montanus* Schak. и *C. fascipennis* Staeg.

Массовым видом оказался *Culicoides seifadinei* Dzhaf., который составлял около 57% от общего числа сборов. На втором месте оказался *C. obsoletus* Mg., составляющий 8%, остальные виды малочисленными. Основным фактором определяющий распространение мокрецов служат особенности гидрологии местности, температура и существование прокормителей [12].

К водной среде относят озера, с пресной водой, по краям которых у уреза воды встречаются *Culicoides punctatus*, *C. fascipennis*, *C. salinarius*. В солоноватых озерах по краям встречаются *C. riethi*. В пересолённых озерах мокрецы нашей фауны не встречаются. В прудах встречаются только личинки *C. riethi*. Реки – по берегам и заводьях развиваются *C. fascipennis*, *C. circumscriptus*, *C. salinarius*. *C. odibilis*, *C. punctatus*, *C. saevus*. В термальных водоёмах и минеральных источниках – представители нашей фауны не обнаружены. В болотах найдены личинки мокрецов *C. obsoletus*, *C. pallidicornis*, *C. cubitalis*, *C. odibilis*, (Hill, 1947), *C. pulicaris*, *C. punctatus*, *C. fascipennis*, *C. grisescens* (Kettle, Louson, 1952). Виды характерные для нашей

фауны (Хабиров, 1987, Хабиров, Комилова, 2007, Искандаров, Хабиров, 2010) лесная подстилка, органика растительного и животного происхождения существенного значения не имеют [8].

Продолжительность жизненного цикла у мокрецов в среднем составляет от 1,5 до 2 месяцев. Длительность каждого цикла развития можно установить только в лабораторных условиях, путем ежедневного наблюдения. Некоторые виды мокрецов хорошо развиваются в лаборатории и их можно воспитывать в течение нескольких поколений на примере *C. varipennis* (Jones, 1957, 1960).

ЛИТЕРАТУРА

1. Хабиров З. – Тез. докл. Второй международной научной конф. «Экологические особенности биологического разнообразия». Душанбе, 2002, 24-25 июня, с.171-172.
2. Хабиров З. – Изв. АН РТ. Отд. биол. и мед. наук. 2001, №4 (145), с.77-85.
3. Джафаров Ш.М. Кровососущие мокрецы (Diptera, Heleidae) Закавказья. Баку, 1964, 414с.
4. Ган Э.И., Т.Е. Куклина и М. Кадилова. – Переносчики возбудителей болезни человека и животных в условиях юга Узбекистана. Ташкент: Фан, 1967, с. 6-65.
5. Хабиров З. – Материалы научной конф., посв. 90-летию акад. АН РТ М.Н. Нарзикулова. Душанбе, 2004, с.142-145.
6. Глухова В.М., Хабиров З. – ДАН ТаджССР, 1977, т.20, №12, с.50-53.
7. Атаев К. Кровососущие мокрецы (Diptera, Ceratopogonidae) горных районов Туркмении. Автореферат. канд.дис. Москва, 1977, 24 с.
8. Искандаров Ф.М. Хабиров З. Кровососущие двукрылые рекреационных зон Центрального Таджикистана // Изв. АН Республики Таджикистан. Отд. биол. и мед. Наук, 2010, № 4 (173), с. 35-39.
9. Искандаров Ф.М. Кровососущие двукрылые (компоненты гнуса) в Рамитском ущелье // Изв. АН Республики Таджикистан, Отд. биол. и мед. наук. № 3 (176), 2011, с. 61-64.
10. Искандаров Ф.М., Хабиров З. Географическое распространение и ландшафтное распределение кровососущих мокрецов Таджикистана // Изв. АН РТ Отд. биол. и мед.наук. № 1 (189) 2015. С. 18 - 26.
11. Искандаров Ф.М. Воздействие антропогенного фактора на фауну кровососущих двукрылых (Diptera: *Ceratopogonidae*, *Culisidae*, *Psychodidae*, *Tabanidae*) Центрального Таджикистана // Известия вузов Кыргызстана. Раздел «Экологические науки». Бишкек. 2015. № 10, С. 22-24.
12. Искандаров Ф.М., Хабиров З. Фенология и сезонная динамика численности кровососущих двукрылых южного склона Гиссарского хребта // Известия вузов Кыргызстана. Раздел «Экологические науки». Бишкек. 2015. № 10, С. 25-27.
13. Искандаров Ф.М. Кровососущие двукрылые (Diptera: *Ceratopogonidae*, *Culicidae*, *Psychodidae*, *Tabanidae*) - компоненты гнуса санаторно - курортных зон Центрального Таджикистана: Автореф... к.б.н. - Душанбе, 2017, 25 с.

ДИРОФИЛЯРИОЗ ХИЩНЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ УЗБЕКИСТАНА

Шакарбоев Эркинжон Бердикулович^{1,2}, Абдукодирова Зироатхон Солидждонова³,
Азимов Джалалиддин Азимович¹,
Бердибаев Абат Султамуратович⁴

¹Институт зоологии Академии наук Республики Узбекистан, г.Ташкент.

²Ташкентский государственный аграрный университет, Ташкентская область.

³Андижанский государственный университет, г. Андижан.

⁴Нукусский государственный педагогический институт, г.Нукус.

zabduqodirova74@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15572670>

Аннотация: Научно-исследовательская работа проведена в течение 2017-2024 гг. в разных районах Ферганской долины и Каракалпакстана. Методом полного и неполного гельминтологического вскрытия обследовано 127 хищных млекопитающих. С целью выявления диروفиларий у видов-переносчиков болезни было отловлено 4760 экз. самок кровососущих комаров. В результате проведенных исследований у представителей хищных млекопитающих Ферганской долины и Каракалпакстана обнаружено два вида диروفиларий: *D. immitis* и *D. repens*. Представлены оригинальные данные о распространении диروفиларий среди хищных млекопитающих. Установлено, что домашние собаки, лисицы и шакалы имеют более высокий уровень заражения нематодами, чем другие обследованные животные. Также проанализирован собранный материал о переносчиках нематод рода *Dirofilaria*, уровень их поражения и факторы, влияющие на развитие инвазии.

Ключевые слова: *Dirofilaria*, нематода, экстенсивность и интенсивность инвазии, хозяин, комары, Узбекистан.

Annotatsiya: Ilmiy tadqiqot ishlari 2017–2024 yillar davomida Farg‘ona vodiysi va Qoraqalpog‘istonning turli hududlarida olib borildi. To‘liq va to‘liq bo‘lmagan gelmintologik tekshiruv usuli orqali 127 ta yovvoyi sutemizuvchi hayvonlar o‘rganildi. Kasallikni tarqatuvchi turlarda *Dirofilaria turini* aniqlash maqsadida 4760 dona qon so‘ruvchi urg‘ochi chivinlar to‘plandi. Olib borilgan tadqiqotlar natijasida Farg‘ona vodiysi va Qoraqalpog‘istondagi yovvoyi sutemizuvchi hayvonlar orasida *D. immitis* va *D. repens* turiga mansub ikki xil dirofilyariya aniqlandi. Yovvoyi sutemizuvchilar orasidagi dirofilyariya tarqalishiga oid original ma‘lumotlar taqdim etilgan. Uy itlari, tulkilar va chiyabo‘rilar va boshqa tekshirilgan hayvonlarga nisbatan nematodlar bilan yuqish darajasi yuqori ekani aniqlandi. Shuningdek, *Dirofilaria* avlodiga mansub nematodlarning tashuvchilari bo‘lgan chivinlar, ularning yuqish darajasi va invaziya rivojlanishiga ta‘sir etuvchi omillar tahlil qilindi.

Kalit so‘zlar: *Dirofilaria*, nematoda, invaziyaning ekstensivligi va intensivligi, xuja, komarlar, O‘zbekiston.

Abstract: The scientific research was conducted between 2017 and 2024 in various regions of the Fergana Valley and Karakalpakstan. A total of 127 predatory mammals were examined using complete and partial helminthological dissection methods. To identify *Dirofilaria* in disease vector species, 4,760 female blood-sucking mosquitoes were captured. As a result of the study, two species of *Dirofilaria*—*D. immitis* and *D. repens*—were found in predatory mammals of the Fergana Valley and Karakalpakstan. Original data on the distribution of *Dirofilaria* among predatory mammals are presented. It was established that domestic dogs, foxes, and jackals have a higher level of nematode infection compared to other examined animals. Additionally, collected material on the vectors of *Dirofilaria* nematodes was analyzed, including infection rates and factors influencing the development of the invasion.

Keywords: *Dirofilaria*, nematode, prevalence and intensity of invasion, host, mosquitoes, Uzbekistan.

В настоящее время в род *Dirofilaria* Railliet & Henry, 1910 входят 27 валидных видов и 15 видов с неопределенной валидностью, которые разделены на два подрода (*Dirofilaria* и *Nochtiella*) [2]. Из 27 валидных видов на территории Узбекистана широко распространены нематоды *Dirofilaria repens* Railliet et Henry, 1911 и *Dirofilaria immitis* (Leidy, 1856) [11].

В последние годы в Узбекистане значительно активизировались научные работы по изучению диروفилариоза хищных животных [7, 11]. Исследователи представляют результаты исследований по заражению животных нематодами рода *Dirofilaria*, морфологическим и молекулярно-генетическим характеристикам возбудителя, распространению инвазии и факторам, влияющим на нее. Исследования, проведенные в середине XX в., достаточно устарели и носят фаунистический характер [6].

Диروفилариоз относится к числу трансмиссивных заболеваний, в развитии и распространении возбудителя принимают участие кровососущие комары семейства Culicidae. В развитии нематоды *D. immitis* участвуют около 70 видов комаров, а *D. repens* - 20 видов комаров [9].

Распространение трансмиссивных заболеваний связано с природно-климатическими особенностями того или иного региона. Глобальное потепление может привести к расширению ареала возбудителей паразитарных болезней и их переносчиков и, соответственно, к повышению уровня заболеваемости животных и человека [4]. Климатические модели диروفилариоза разрабатываются для прогнозирования заболеваемости, диагностики и разработки эффективных профилактических мер в странах, где заражение широко распространено [10].

Целью исследований является изучение распространения нематод рода *Dirofilaria* на северо-западном и восточном регионах Узбекистана и определение степени зараженности дефинитивных и промежуточных хозяев.

Материал и методы исследований.

Исследовательская работа проводилась в течение 2017-2024 гг. в разных районах Ферганской долины и Каракалпакстана. За этот период методом полного и неполного гельминтологического вскрытия академика К. И. Скрябина [8] было обследовано 127 хищных млекопитающих. Для изучения внешнего и внутреннего строения нематод приготовлено более 110 временных и постоянных препаратов. Видовую идентификацию нематод выполняли используя определители отечественных и зарубежных исследователей [3, 9].

С целью выявления диروفиларий у видов-переносчиков болезни было отловлено 4760 экз. самок кровососущих комаров. Имаго отлавливали в июне–августе 2020-2024 гг. энтомологическим сачком. Перед препарированием насекомых проводилась видовая идентификация самок [1]. Комаров вскрывали по методу, приведенному в работе Е.Ю.Криворотовой, С.А.Нагорного [5].

Результаты исследований.

Результаты проведенных полевых исследований показывают, что нематода *D. immitis* паразитирует в подкожной клетчатке хищных млекопитающих, а *D. repens* - в сердце (табл. 1).

D. immitis - отмечен в природных и синантропных биоценозах Ферганской долины и Каракалпакстана, нематоды обнаружены у волка (ЭИ = 10,0% и 12,9%), обыкновенной лисицы (ЭИ = 9,1% и 25,5%), шакала (ЭИ = 15,4% и 23,1%), домашней собаки (ЭИ= 20,0% и 26,7%), соответственно. У камышового кота нематода обнаружена только на территории Каракалпакстана (ЭИ = 10,2%). В обоих регионах общая зараженность животных нематодами составила в среднем 19,7%. У всех обследованных животных нематоды были обнаружены только в сердце, случаев поселения паразитов в других органах не было (рис.2). Уровень интенсивности – 1-18 копий. Показано, что домашние собаки, шакалы и лисицы имеют относительно высокую заболеваемость нематодами (ЭИ=26,7%, 23,1% и 22,5%, соответственно). Установлено, что обследованные животные были более заражены нематодами на территории Каракалпакстана, чем в Ферганской долине.

Нематода *D. repens* зарегистрирована в природных биоценозах восточного и северо-западного регионах Узбекистана. Дирофилярии отмечаны у волка (ЭИ=8,3% и 6,7%), обыкновенной лисицы (ЭИ = 7,1% и 10,4%), шакала (ЭИ=9,1% и 8,7%). У камышового кота и собаки нематода обнаружена только на территории Каракалпакстана (ЭИ=17,9% и 20,0%). Локализация нематод в подмышечной и в паховой области подкожной клетчатки. В обоих регионах общая зараженность животных нематодами составляет в среднем 9,6%. Интенсивность инвазии - 1-5 экз. Степень зараженности животных дирофиляриями практически одинакова в обоих регионах, за исключением домашней собаки.

Таблица 1

Степень встречаемости нематод рода *Dirofilaria* на территории Ферганской долины (1) и Каракалпакстана (2)

Дефинитивный хозяин нематоды	Количество обследованных животных, особ		Зараженных плотоядных, особ		ЭИ (%)		ИИ (экз.)		Локализация нематоды
	1	2	1	2	1	2	1	2	
<i>Dirofilaria immitis</i>									
<i>Canis lupus</i>	10	31	1	4	10,0	12,9	2	1-4	сердце
<i>Vulpes vulpes</i>	11	51	1	13	9,1	25,5	1	2-11	сердце
<i>Canis aureus</i>	13	78	2	18	15,4	23,1	1-2	3-17	сердце
<i>Felis chaus</i>	-	39	-	6	-	15,4	-	1-3	сердце
<i>Canis familiaris</i>	10	15	2	4	20,0	26,7	3-5	5-18	сердце
Итого:	258		51		19,7		1-18		сердце
<i>Dirofilaria repens</i>									
<i>Canis lupus</i>	12	30	1	2	8,3	6,7	1	1-2	подкожная клетчатка
<i>Vulpes vulpes</i>	14	48	1	5	7,1	10,4	1	1-3	подкожная клетчатка
<i>Canis aureus</i>	11	80	1	7	9,1	8,7	1	1-4	подкожная клетчатка
<i>Felis chaus</i>	-	39	-	3	-	7,6	-	1-2	подкожная клетчатка
<i>Canis familiaris</i>	-	15	-	3	-	20,0	-	1-5	
Итого:	249		24		9,6		1-4		подкожная клетчатка

Переносчиками дирофилярий являются различные виды комаров, в их организме развиваются личинки нематод. В результате проведенных исследований определен круг переносчиков и степень их заражения личинками дирофилярий в условиях Ферганской долины и Каракалпакстана.

В условиях Ферганской долины и Каракалпакстана нападения комаров на хищных млекопитающих зависят от сезона года: в июне-августе в больших количествах, а в сентябре-октябре в меньшем количестве. В отдельные годы этот процесс можно наблюдать и в начале ноября.

Исследования кровососущих комаров показали, что четыре вида комаров (*Anopheles maculipennis*, *Aedes caspius*, *Culex modestus* и *C. pipiens*) являются переносчиками нематод, принадлежащих к роду *Dirofilaria*.

По результатам исследований отмечено, что степень заражения кровососущих комаров личинками нематод, принадлежащих к роду *Dirofilaria*, различна. Обследовано 4607 экземпляров кровососущих комаров, у 54 из них обнаружены личинки нематод. В Ферганской долине и Каракалпакстане степень зараженности комаров микрофиляриями: *Anopheles maculipennis* – 0,5±0,05% и 0,9±0,06%, *Aedes caspius* – 1,8±0,4% и 2,1±0,6%, *Culex modestus* – 2,3±0,8% и 3,2±0,7% и *C. pipiens* – 1,9±0,3% и 2,6±0,7%.

Проведенные исследования показали, что кровососущие комары значительно заражены личинками нематод. На территории Каракалпакстана зараженность комаров микрофиляриями составила от 0,9% до 3,2%, а в Ферганской долине от 0,5% до 2,3%. Такая ситуация свидетельствует о наличии оптимальных температур и влажности для развития личинок кровососущих комаров на исследуемых территориях.

Широкое распространения дирофиляриозов среди хищных млекопитающих на исследуемых территориях и значительная зараженность кровососущих комаров личинками нематод позволяют оценить эпизоотическую (эпидемиологическую) ситуацию на этих территориях и требуют регулярного наблюдения за очагами инвазии.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гуцевич А.В., Мончадский А.С., Штакельберг А.А. Фауна СССР. Насекомые Двукрылые, комары сем. Culicidae. Л., Наука. (Фауна СССР Т. 3, вып.4.). 1970, 364 с
2. Димов И.Д., Чакърова Б.Г. Некоторые случаи дирофиляриоза в хирургической практике // Современные проблемы науки и образования. – 2023. – № 2.
3. Козлов Д.П. Определитель гельминтов хищных млекопитающих СССР. – Москва, 1977. – 274 с.
4. Криворотова Е.Ю. Биологические аспекты дирофиляриоза в ряде субъектов Российской Федерации.: Автореферат дисс. канд.биол.наук. -Москва, 2014. -24 с.
5. Криворотова Е. Ю., Нагорный С. А. Ксеномониторинг дирофиляриоза на юге и северо-западе Российской Федерации // Паразитология, 2016. -50(5). -С.357-364.
6. Муминов П.А. Гельминты домашних плотоядных Узбекистана и сопредельных республик // Экология и биология паразитических червей животных Узбекистана. - Ташкент, 1976. –С.20-39.
7. Сафаров А. А., Акрамова Ф. Д., Шакарбаев У. А.,Азимов Д. А. Паразитофауна домашней собаки (*Canis familiaris* Dom.) современного мегаполиса Ташкента // Российский паразитологический журнал. 2018. Т. 12. № 4. С. 41–49.
8. Скрыбин К.И. Методы полных гельминтологических вскрытий позвоночных, включая и человека. – Москва.: Изд.1-го МГУ, 1928. – 45 с.
9. Anderson R.C. Nematoda parasites of Vertebrates their development and transmission. New York: CAB International, 2000; 650.
10. Knight, D.H. Seasonality of heartworm infection and implications for chemoprophylaxis / D.H. Knight, J.B. Lok // Clin. Tech. Small. Anim. Pract. – 1998. – Vol. 13, N 2. – P. 77-82.
11. Shakarboev E.B., Berdibaev A.S. Ecological and Faunistic Analysis of Helminths of Wild Mammals from the Order Carnivora in Karakalpakstan // Advances in Animal and Veterinary Sciences, 2023 11(11): -С.1801–1809.